

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 5. Año 2002

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 3»
Transculturaciones Musicales Mediterráneas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
Ángel Ganivet

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ANGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.A.N.D. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Transculturaciones científicas: La investigación de la música árabe y de al-Andalus. Análisis bibliográfico.

Reynaldo Fernández-Manzano

Presidente de la revista *Música Oral del Sur*

«Para todo escritor es siempre una cosa nueva y sorprendente que su libro, una vez que se ha separado de él, continúe viviendo con vida propia... Quizás le olvidará casi completamente, quizá se elevará por encima de las concepciones que allí ha depositado, quizá no le volverá a oír más y habrá perdido ese impulso con que volaba cuando concebía el libro; sin embargo, el libro se busca lectores, inflama existencias, proporciona felicidad, espanto, produce nuevas obras, llega a ser el espíritu de nuevas acciones»

F. Nietzsche *Humano, demasiado humano* (1874-1878)¹.

La música árabe no sólo fue el referente oriental y exótico para los europeos y fuente de inspiración de nuevas creaciones², sino que también motivó una preocupación científica por su conocimiento, imbricada en las corrientes metodológicas, filosóficas e ideológicas en las que se ha desarrollado la ciencia actual, y de la que han participado los investigadores de los países islámicos.

Los libros se ordenan tradicionalmente por índices alfabéticos de autores, títulos y materias. Las técnicas de documentación incorporaron las búsquedas múltiples, las palabras claves, los resúmenes, etc. Para la musicología tomará gran importancia la ordenación cronológica de las obras, lo que permite ubicarlas en el contexto de una serie de investigaciones sobre la misma materia³.

Hace tiempo que vengo trabajando sobre la bibliografía de la música árabe, sobre los libros que cuentan otros libros, los modifican, los transforman, los adaptan a un saber específico, los enfocan desde perspectivas nuevas, sobre su difusión, influencia y manera en que los relatos escritos de historias, técnicas y mitos se interrelacionan en el ámbito de una materia concreta.

La antropología cultural nos puede ofrecer otro ángulo de mirada: el de producción intelectual en el marco de las corrientes metodológicas más generales, de las que participan, en mayor o menor medida, los autores de forma consciente o inconsciente, objeto de esta intervención.

1. Nietzsche, F.: *Humano, demasiado humano* (1874-1878), *Obras completas de Federico Nietzsche*, Madrid, 1932, III, 136.
2. Fernández Manzano, R.: «El orientalismo en la música europea», *Revista de musicología, III Congreso nacional de musicología*, Madrid, 1991, XIV, 1-2, 423-427.
3. Sobre una ordenación cronológica de la bibliografía de la música árabe véase: Fernández Manzano, R.: «Árabe, música», *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*, Madrid 1999, I, 505-520.

«Un texto no es un objeto dado, sino una fase en la realización de un proceso de entendimiento».

Hans-Georg Gadamer *Verdad y Método II*⁴.

1. Folklore e inicios de la etnomusicología.

A finales del siglo XIX se produce una tendencia europea de creación de *Sociedades de Folklore*, como la de Londres de 1878, la *Sociedad Antropológica Sevillana*, en 1871, fundada por Antonio Machado Núñez (padre de Antonio Machado y Álvarez, Demófilo); la puesta en marcha del *Folk-Lore Español*, *Sociedad para la Recuperación y Estudio del Saber y las Tradiciones Populares*, impulsada por Machado y Álvarez en 1881; el *Folk-Lore Andaluz* (de 1881) con la publicación de la revista del mismo nombre a partir de 1882; el *Folk-Lore Frexense* de 1882; la asociación del *Folklore Italiana* de 1884; la *Sociedad de Tradiciones Populares*, establecida en el *Museo de Etnografía de Trocadero*, de París, de 1886, o la *Sociedad de Tradicionistas*, igualmente parisina, de 1887; la *Sociedad para la Sabiduría Popular*, en Berlín de 1890, o la también alemana *Asociación para la Sabiduría Popular*, del ducado de Hesse, de 1901... En el caso andaluz, gracias a estos movimientos se abrieron paso las corrientes krausistas, evolucionistas y modernistas.

En el ámbito que nos ocupa, las preocupaciones metodológicas se centrarán en recoger y transcribir la música árabe de tradición oral, así como potenciar las instituciones encargadas de su enseñanza y difusión. El papel protagonista lo tendrán las melodías, letras e instrumentos musicales. Podríamos mencionar una larga lista de autores que han trabajado en la recuperación del patrimonio musical, a modo de ejemplo citaremos algunos: Šihāb al-Dīn (1892)⁵, Sonneck (1902)⁶, Rouanet y Yafil (1904)⁷, Yafil (1904)⁸, Laffage (1905)⁹, Chottin y Ricard (1931-33)¹⁰, R. d'Erlanger (1937)¹¹, García Barriuso (1939, 1944, 1950)¹², Chottin (1939)¹³, Larrea Palacín (1952-53, 1956, 1957)¹⁴, Raḡa ī Darwīš (1955)¹⁵, Comité Supérieur de la Musique (Egipto, 1963)¹⁶, S. al-Hilū (1965)¹⁷, 'Abd al-Wahhāb

4. Gadamer, H.: *Verdad y Método II*, Tübingen, 1986; trad., Salamanca, 1992, 333.

5. Šihāb al-Dīn, M.: *Safinat al-mulk wa-naḡḡat al-fulk* (Colección de muwaššasas), El Cairo, 1892.

6. Sonneck: *Chants arabes de Maghreb*, París, 1902, 2 vol.

7. Rouanet, J. y Yafil, E. N.: *Repertoire de musique arabe et maure*, Argel, 1904.

8. Yafil, N. E.: *Maḡnūat al-aḡānī wa-l-alān min kalām al-Andalus*, (Conjunto de cantos y melodías de al-Andalus), Argel, 1904.

9. Laffage: *La musique arabe: ses instruments, ses chants*, Túnez, 1905, fasc. I, II y III.

10. Chottin, A. y Ricard, P.: *Corpus de musique marocaine*, París, 1931-1933, 2 fasc., 72-76.

11. D'éranger, R.: *Mémoires tunisiennes*, París, 1937.

12. García Barriuso, P.: *Ecos del Magreb*, Tanger, 1939; «La música clásica de Al-Andalus: Las nūbas», *Africa*, 26, Madrid, 1944; *La música hispano-musulmana en Marruecos*, Madrid, 1950.

13. Chottin, A.: *Tableau de la musique marocaine*, París, 1938, *Chants arabes d'Andalousie*, París, 1939.

14. Larrea Palacín, A.: *Cancionero judío del Norte de Marruecos*, Madrid, 1952-53, 2 vols.; y al-Bustānī, F.: *Nūba Ibbihān*, Tetuán, 1956; Larrea Palacín, A.: *Cancionero del África Occidental Española*, Madrid, 1957.

15. Raḡa ī, F. y Darwīš, N.: *Al-Muwaššasat al-andalusīyya*, (Las muwaššasas de al-Andalus), Alepo, 1955.

16. Comité Supérieur de la Musique: *Turāḡuna al-mūsīqī* (Nuestro patrimonio musical), ed. A. Šafīq Abū 'Ūf y Ibrāhīm Šafīq, El Cairo, 1963, 4 vols.

17. al-Hilū, S.: *Al-Muwaššasat al-andalusīyya: naš'atu-ha wa-ḡawwuru-hā*, (Las muwaššasas de al-Andalus, origen y desarrollo), Beirut, 1965.

(1966)¹⁸, Boucheman (1971)¹⁹, Ministère de l'Information et de la Culture (Libia, 1975)²⁰, Y. al-Sāmi (1980)²¹, Tūma (1980)²², Qadirbuh (1982)²³, Ša'ūbī (1982)²⁴, Sidqī Rašīd (1982)²⁵, Yillis y Hafnāwī (1976 y 1982)²⁶, Briouel (1985)²⁷, Vigreux (1985)²⁸, etc.

2. Difusionismo.

Aunque el evolucionismo fue la teoría dominante empleada para explicar la diversidad de las culturas del mundo, desde el evolucionismo biológico de Darwin (1809-1882), al evolucionismo cultural de Morgan (1818-1881) o Tylor (1882-1917), coexistió con ella la teoría del difusionismo o de las relaciones de préstamo, con figuras como Smith (1871-1937), Perry (1887-1949), Rivers (1864-1922), Graebner (1877-1934), Wilhelm Schmidt (1868-1959), etc.

Los estudios sobre música árabe participaron de la metodología difusionista, que se centrará en los orígenes de la misma y en la búsqueda de sus características predominantes, como de su posible influencia en la música europea.

Básicamente, podríamos agrupar las teorías difusionistas en torno a la música árabe en los siguientes elementos:

- La música árabe se considerará como un puente, un hilo transmisor de las culturas milenarias de Egipto, Mesopotamia y el imperio sasánida persa. Será a partir del estudio de los tratados musicales (Farmer, 1925, 1930; R. d'Erlanger, 1930-1959)²⁹ cuando se dará mayor importancia al peso de la filosofía griega como motor de desarrollo de la música árabe, con toda la carga simbólica que el mundo griego ha tenido para Europa como cuna civilizatoria. La Edad Media europea será concebida como un tiempo de barbarie, el mun-

18. 'Abd Al-Waahhāb, H. H.: «Al-mūsīqā wa ālāt al-arab fi l-quṭr al-tūnisi», (La música y los instrumentos de música en Túnez), *Waraqāt*, II, Túnez, 1966, 171-274.

19. Boucheman, A. de.: «Quatorze chansons de l'Arabie du Nord accompagnées à la Rabāba», *Bulletin d'Études Orientales*, XXVI, 1971, 1-28.

20. Libia, Ministère de l'Information et de la Culture: *Al-Ālāt al-m_s_qiyya al-+a'biyya*, (Los instrumentos de la música popular), Trípoli, 1975.

21. al-Sāmi, Y.: *Al-Nawbāt al-andalusīyya al-magribīyya*, (Las nūbas de la música andalusí en Marruecos), Casablanca, 1980, 2 vols.

22. Tūma, H. H.: *Maqām Bayātī in the arabic Taqṣīm*, Berlín, 1980.

23. Qadirbuh, A. I.: *Ugnīyāt min bilādī*, (Canciones de mi país: estudio y análisis del canto popular libio), Trípoli, 1982.

24. Ša'ūbī, I.: *Dalāl al-aḡām li-ḡullāb al-maqām*, (El maqām iraquí), Bagdad, 1982.

25. Šidqī Rašīd, B.: *Agānī mirīyya ša'abiyya*, (Cantos populares egipcios), El Cairo, 1982.

26. Yillis, I. y Hafnāwī, A.: *Al-Tuṣāf al-ḡina'ī al-ḡūza'irī al-muwaššāt wa-l-azḡāl*, (Colección de textos de nūbas argelinas), Argel, 1976 y 1982.

27. Briouel, M.: *al-Māšīqā al-andalusīyya al-magribīyya: nubāt ḡarḡba al-Hsīm*, Casablanca, 1985.

28. Vigreux, Ph.: *La Derbouka: Technique fondamentale et initiation aux rythmes arabes*, Aix-en-Provence, 1985.

29. Farmer, H. G.: *The Arabian influence on musical theory*, Londres, 1925; *Historical Facts for the Arabian Musical Influence*, Londres, 1930. D'éranger, R.: *La musique arabe*, París, 1930-1959.

Los autores mencionados, a modo de ejemplo, en ningún momento se circunscriben a una sola tendencia metodológica, de hecho, algunos son citados en diversas corrientes y su inclusión en uno o varios epígrafes se debe a que en algún momento de su obra, y en ocasiones dedicándole monografías y artículos, han defendido esas teorías.

do islámico tomará la antorcha del conocimiento clásico y servirá de eslabón entre este y el orbe occidental, transmitiendo los saberes en la Baja Edad Media lo que posibilitará el resurgir europeo del Renacimiento. Europa se reencuentra con sus orígenes y sólo tiene que agradecer al mundo árabe haberle servido de vehículo.

- Aplicando estos parámetros al caso español, se produce un fenómeno curioso, donde se mezcla la ideología con el difusionismo y la ciencia. La pervivencia durante toda la dominación islámica de los mozárabes (comunidades de cristianos en territorio musulmán) justificará la ideología de reconquista, y según algunos investigadores, influirá de forma decisiva en el esplendor de la cultura de al-Andalus (Simonet, 1875, 1897)³⁰, como sería el caso de la creación de formas autóctonas: la muwaššaa y el zéjel (la muwaššaa utilizaba el árabe clásico con la lengua romance y el zéjel -en árabe dialectal o hispanoárabe- también incluía diversos romancismos). Por último, el canto llano o canto litúrgico de la iglesia dejaría su huella en los modos de la música andalusí (Salvador-Daniel, 1879 y García Barriuso, 1939, 1950)³¹.

- En la cara opuesta, y continuando con el mito romántico de fascinación por lo exótico, la música árabe habría sido la fuente del desarrollo de la música europea, jugando la Península Ibérica e Italia un papel destacado. El esplendor de la vida urbana del Islam, la riqueza del comercio y la fastuosidad de las cortes, propiciarían un gran auge de la música y los instrumentos musicales. Los trovadores imitarían a los poetas y músicos árabes, el amor cortés derivaría del amor 'udrí, la muwaššaa y el zéjel serían el origen del villancico hispánico o del virelai francés.

En esta polémica a favor o en contra de la influencia de la música árabe en la europea participan los más destacados investigadores del momento, durante más de sesenta años, fundamentalmente desde la década de los años veinte, intensificándose a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta. Menéndez Pelayo (1894)³², Ribera (1922, 1923, 1927)³³, Menéndez Pidal (1924, 1941, 1951)³⁴, Hammer-Purgstalla (1936)³⁵, H. Anglés

30. Simonet, F. J.: *La música entre los árabes andaluces*, Granada, 1875; *Historia de los Mozárabes de España*, Madrid, 1897 (fecha del prólogo), Madrid, 1983, 4 vols.

31. Salvador-Daniel, F.: *La musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le chant grégorien*, 2 ed., Argel, 1879. García Barriuso, P.: *Ecos del Magreb*, Tanger, 1939; *La música hispano-musulmana en Marruecos*, Madrid, 1950.

32. Menéndez Pelayo, M.: «De las influencias semíticas en la literatura española», *La España moderna*, marzo, 1894.

33. Ribera, J.: *La música de las cantigas*, Madrid, 1922; *La música andaluza medieval en las canciones de trovadores, troveros y minnesinger*, Madrid, 1923; *La música árabe y su influencia en la española*, Madrid, 1927.

34. Menéndez Pidal, R.: *Poesía juglaresca y juglares*, Madrid, 1924; *Poesía árabe y poesía europea*, Madrid, 1941; «Sobre primitiva lírica española», *De primitiva lírica española antigua épica*, Buenos Aires, 1951, 115-128; «Cantos románicos andalusíes continuadores de una lírica latina vulgar», *Boletín de la Real Academia Española*, 31, 1951, 187-270, reimpresso en *España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam*, Madrid, 1956.

35. Hammer-Purgstalla, M.: «Notes sur Muwassahat et Ezdjal, deux formes de poèmes arabes et les Ottave rima, inventions des Arabes attribués au Italiens», *Journal Asiatique*, agosto, 1936, 155-173.

(1943-58)³⁶, Nikl (1946)³⁷, Spanke (1946)³⁸, Gabrieli (1947)³⁹, H. Pérès (1947)⁴⁰, Zerrūqī (1950)⁴¹, Morère (1951)⁴², Roncaglia (1951)⁴³, Ganz (1953)⁴⁴, Le Gentil (1954, 1963)⁴⁵, Li Gotti (1955)⁴⁶, A. Galmés (1955-56)⁴⁷, E. García Gómez (1956, 1962)⁴⁸, D. Alonso (1961)⁴⁹, Stern (1964)⁵⁰; Davis (1967)⁵¹, Gangutia (1972)⁵², Gorton (1974)⁵³, Simon (1981)⁵⁴, R. de Zayas (1981)⁵⁵, Pacholczyk (1983)⁵⁶, Shiloah (1991)⁵⁷, etc.

3. El «espíritu de los pueblos»: nacionalismo.

«En la historia, el Espíritu es un individuo de una naturaleza a la vez universal y determinada, un pueblo, y el espíritu al que nos enfrentamos es el *espíritu del pueblo*», (Hegel, *Lecciones sobre la filosofía de la historia*, impartidas en el semestre de invierno de 1822-1823 al de 1830-31, en la Universidad de Berlín).

36. Anglés, H.: *La Música en las Cantigas de Santa María del rey Alfonso El Sabio*, facsímil, transcripción y estudio crítico, Barcelona-Madrid, 1943-1958, 3 vols.
37. Nikl, A. R.: *Hispano-Arabic Poetry and its relations with the old Provençal Troubadours*, Baltimore, 1946.
38. Spanke, H.: «La teoría árabe sobre el origen de la lírica románica a la luz de las últimas investigaciones», *Anuario Musical*, I, 1946, 5-18.
39. Gabrieli, F.: «La poesía árabe y la letteratura occidentale», *Storia e civiltà musulmana*, Nápoles, 1947, 64-82.
40. Pérès, H.: «La poésie arabe d'Andalousie et ses relations possibles avec la poésie des troubadours», *Islam d'Occident: Cahiers du Sud*, Marsella-París, 1947. Zerrūqī, M.: «Musique occidentale et musique arabe», *IBLA*, Túnez, 1950, 268-278.
41. Zerrūqī, M.: «Musique occidentale et musique arabe», *IBLA*, Túnez, 1950, 268-278.
42. Morère, M.: «Les données historiques de l'influence de la poésie andalouse sur la lyrique des troubadours», *Annales de l'Institut des études occitanes*, 7, 1951.
43. Roncaglia, A.: «Di una tradizione lirica pretrouvadoresca en lingua volgare», *Cultura Neolatina*, 11, 1951, 213-249.
44. Ganz, P. F.: «The Cancionerillo mozárabe and the origin of the Middle High German Frauenlied», *Modern Language Review*, 48, 1953, 301-309.
45. P. Le Gentil, P.: *La virelai et le villancico. Le problème des origines arabes*, París, 1954.
46. Li Gotti, E.: *La tesi araba sulle origini della lirica romanza*, Florencia, 1955.
47. Galmés de Fuentes, A.: «Influencias sintácticas y estilísticas del árabe en la prosa medieval castellana», *Boletín de la Real Academia de la Lengua Española*, 1955-56, 42-43.
48. García Gómez, E.: «La lírica hispano-árabe y la aparición de la lírica románica», *AL-ANDALUS*, 21, 1956; «Sobre la influencia árabe en la lírica romance», *Revista de Occidente*, 2, 1962, 17.
49. Alonso, D.: *Primavera temprana de la literatura europea: lírica, épica, novela*, Madrid, 1961.
50. Stern, S. M.: *Les chansons mozarabes*, Oxford, 1964; «Esistono dei rapporti letterari tra il mondo islamico e l'Europa occidentale dell'Alto Medio Evo?», *L'Occidente e l'Islam nell'Alto Medio Evo*, Spoleto, 1964, 639-66, 811-31; «Andalusian Muwashshas in the musical repertoire of North Africa», *Primer Congreso de Estudios Árabes e Islámicos* (Córdoba, 1962), ed. Madrid, 1964, 318-338.
51. Davis, M.: «Current Scholarship on the Origins of the Medieval Provençal Lyric: Some Conclusions», *Philologica Pragensia*, 10, 1967, 92 y ss.
52. Gangutia, E.: «Poesía griega de amigo y poesía arábigo-española», *Emerita*, 40, 1972, 329-396.
53. Gorton, T. J.: «Arabic influence on the troubadour: documents and directions», *Journal of Arabic Literature*, 5, 1974, 11-16.
54. Simon, A.: «Islamic influences», *International Music Society Report of the 12th Congress* (Berkeley, 1977), ed. Londres, 1981.
55. Zayas, R. de: *Orígenes de la Ópera (contribuciones arábigo-andaluzas)*, Sevilla, 1981.
56. Pacholczyk, J.: «The Relationship Between the Nawba of Morocco and the Music of the Troubadours and Trouvères», *World of Music*, 25, 2, 1983, 5-16.
57. Shiloah, A.: «The meeting of Christian, Jewish and Muslim musical cultures on the Iberian Péninsula (before 1492)», *Acta Musicologica*, 64, 1, 1991, 14-20.

Las ideas de Hegel tuvieron una gran acogida en los ambientes *intelectuales y en el desarrollo* de los nacionalismos.

La descolonización y el resurgimiento de las nacionalidades árabes motivó un rechazo hacia lo occidental y europeo, como autoafirmación y reivindicación del derecho a la autoctonía.

Sería muy difícil encasillar a diversos autores en este apartado, dado que sus obras participan de otras tendencias. Por nuestra parte, la inclusión de este epígrafe es por considerarlo un elemento a tener en cuenta a la hora del análisis bibliográfico.

4. Materialismo.

Las teorías del materialismo dialéctico de Marx y Engels calaron profundamente en los círculos intelectuales⁵⁸, actualizadas en el materialismo cultural de Marvin Harris, que basa la clave de las culturas en los factores tecnoambientales, ecosistema y tecnoeconómicos. Como la corriente anterior es interesante a niveles analíticos de la bibliografía.

5. Escuela de los Annales, particularismo histórico y etnomusicología.

La «escuela francesa» o escuela de los «Annales», creada por Marc Bloch y Lucien Febvre en torno a la revista *Annales*, fundada en 1929, pretendían realizar una historia total, interdisciplinar, realizando análisis de los diversos parámetros de las regiones, con un sólido soporte en el estudio de las fuentes documentales y sin axiomas apriorísticos. Tanto por el rigor metodológico, como por el peso en el concierto internacional de Francia y sus relaciones como metrópolis cultural en la etapa colonial, esta tendencia ha tenido una gran influencia en buena parte de la bibliografía sobre música árabe contemporánea, con un nuevo enfoque histórico⁵⁹, estudios de organología y arqueología musical⁶⁰, iconografía

58. Levin, Th. C.: «Music in Modern Uzbekistan: The Convergence of Marxist Aesthetics and Central Asian Tradition», *Asian Music*, 12, 1, 1979, 149-158.

59. Farmer, H. G.: *A History of Arabian Music to the XIIIth Century*, Londres, 1929, nueva ed. 1967. *Recueil des Travaux du Congrès de Musique Arabe*, El Cairo, 1934. al-Abīb, M.: *Tarīḥ al-mūsīqā al-‘arabiyya*, (Historia de la música árabe), Túnez, 1962. Ibn Durayl, ‘A.: *Al-mūsīqā fī Sīriyya*, (La música en Siria), Damasco, 1969. Mainguy, M. H.: *La musique au Liban*, Beirut, 1969. Jargy, S.: *La musique arabe*, París, 1971. Husayn Mahfūz, ‘A.: *La musique arabe*, París, 1972. Tūma, H. H.: *La musique arabe*, París, 1977. ‘Alī, A.: *Al-mūsīqā wa-l-ḡinā fī l-Kuwait*, (La música y el canto en Kuwait), Kuwait, 1980. Guettat, M.: *La Musique classique du Maghreb*, París, 1980. Fernández Manzano, R.: *De las melodías del Reino Nazari de Granada a las estructuras musicales cristianas: la transformación de las tradiciones musicales hispano-árabes en la Península Ibérica*, Granada, 1985. Guettat, M.: *La tradition musicale arabe*, París, 1986. ‘Aydoun, A.: *Musiques du Maroc*, Casablanca, 1992. Cortés García, M.: «Nuevos datos para el estudio de la música en al-Andalus de dos autores granadinos: Šuštari e Ibn Al-Jarīb», *Música Oral del Sur*, 1, Granada, 1995, 177-194. Poché, C.: *La Musique arabo-andalouse*, Marsella, 1995. Shiloah, A.: *Music in the World of Islam*, Gran Bretaña, 1995. Cortés García, M.: *Pasado y Presente de la Música Andalusí*, Sevilla, 1996.

60. al-Afnī, M. A.: *‘ilm al-āt al-mūsīqīyya*, (Ciencia de los instrumentos musicales), Beirut, 1971. Jenkins, I. y Olsen, P. R.: *Music and musical instruments in the World of Islam*, Londres, 1976. Fernández Manzano, R.: «Introducción al estudio de los instrumentos musicales de al-Andalus», *Cuadernos de Estudios Medievales*, XII-XIII, Universidad de Granada, 1984, 47-77. Roselló Bordoy, G.: «Música y arqueología: organología musical y hallazgos arqueológicos», *Música y Poesía del Sur de Al-Andalus*, Barcelona, 1995, 69-75.

musical⁶¹, como de las fuentes⁶² y bibliografía⁶³ de la música árabe.

El «particularismo histórico» de la escuela de antropología americana encabezada por Franz Boas (1858-1942), dotaba a los investigadores de normas metodológicas de gran precisión, de un riguroso trabajo de campo y métodos de análisis, tendencia opuesta al evolucionismo y difusionismo como motor de las culturas. Este desarrollo de lo antropológico posibilitó la madurez de la etnomusicología para el tratamiento de las músicas de transmisión oral.

6. Otras tendencias en antropología cultural: estructuralismo, funcionalismo, ecología cultural, simbolismo, etc.

La sociología de Durkheim, como su reinterpretación de la filosofía idealista de Kant, la lingüística de Jakobson y Troubetzkoy, serán el fundamento del estructuralismo cultural de la escuela francesa creado por Claude Lévi-Strauss. Basada en estos principios, de forma actualizada, se ha desarrollado en los Estados Unidos la corriente denominada «etnociencia». Son muy escasos los estudios de música árabe que apliquen los principios de la lingüística estructuralista, aunque de forma refleja se generó un mayor interés y revalorización de campos más tradicionales, como la lexicografía y la terminología⁶⁴. El estructuralismo posibilitó investigaciones sobre los mecanismos de la improvisación, técnicas en el canto y los instrumentos musicales con un enfoque nuevo, junto a un análisis de estructuras musicales de las formas orales⁶⁵.

Con influencias de la sociología de Durkheim (al igual que del estructuralismo) son representativas las figuras de Malinowski (1882-1942) y Radcliffe-Brown (1881-1955). Expli-

61. Álvarez Martínez, R.: «Los instrumentos musicales de Al-Andalus en la iconografía medieval cristiana», *Música y Poesía del Sur de Al-Andalus*, Barcelona, 1995, 93-120. Fernández Manzano, R.: «Iconografía y otros aspectos de los instrumentos musicales en Al-Andalus», *Música y Poesía del Sur de Al-Andalus*, Barcelona, 1995, 79-89.
62. Farmer, H. G.: *The Sources of Arabian Music*, Bearsden, 1940, Leide, nueva ed., 1965; trad. árabe de Naar, H., El Cairo, 1957). A. Shiloah, *The Theory of Music in Arabic Writings (900-1900)*, *Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Europe and the U.S.A.*, R.I.M.S., Munich, 1979.
63. Laade, W.: *Gegenwartsfragen der Musik in Afrika und Asien: Eine Grundlegende Bibliographie*, Heidelberg, 1971. Hitchcock, R.: «Las jarchas, treinta años después», *Aurār*, III, 1980, 19-25. Assan, Sh. Q.: *Masādir al-mūsīqā al-'iraqīyyāh, 1900-1978*, Bagdad, 1981. Krüger-Wust, W. J.: *Arabische Musik in Europäischen Sprachen: Eine Bibliographie*, Wiesbaden, 1983. Rubiera Mata, M. J.: *Bibliografía de la literatura hispano-árabe*, Alicante, 1988. Lems-Dworkin, C.: *African Music: A Pan-African Annotated Bibliography*, Londres, Melburne, Munich, Nueva York, 1991. Bernabé Pons, L. F.: *Bibliografía de la literatura aljamiado-morisca*, Alicante, 1992. Poché, Ch. y Lambert, J.: *Musiques du monde arabe et musulman, Bibliographie et Discographie*, París, 2000, en esta obra se estudia la bibliografía de música islámica en lengua francesa de 1958 a 1999, ordenada por entornos geográficos, con magníficos índices.
64. Kazim, A.: *Al-istilābāt al-mūsīqīyyāh*, Bagdad, 1964. Mahfūz, H. 'A.: *Qāmūs al-mūsīqā al-'arabīyya*. (Diccionario de música árabe), Bagdad, 1975. Raruqi, L. I.: *An Annotated Glossary of Arabian Musical Terms*, Westport, 1981.
65. Tūma, H. H.: «The Maqām Phenomenon: An Improvisation Technique in the Music of the Middle East», *Ethnomusicology*, 15, 1, 1971, 38-48. al-Fārūqī, L. I.: «Ornamentation in Arabian Improvisational Music: A Study of Interrelatedness in the Arts», *World of Music*, 20, 1, 1978, 17-32. Shiloah, A.: «La voix et les techniques vocales chez les Arabes», *Cahiers de musiques traditionnelles*, 4, 1991, 85-101. Fernández Manzano, R.: «Algunas notas sobre el análisis musical de las muwaššaa's», *Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes*, Universidad de Oviedo, Madrid, 1985, 609-629.

can la existencia de determinados fenómenos sociales y culturales en términos de su funcionalidad o su contribución a satisfacer las necesidades de la sociedad. La «ecología cultural», con investigadores como Steward o Rappaport, considera a la cultura como un sistema de adaptación que capacita a los humanos para adecuarse a su entorno. El «simbolismo», representado por los antropólogos Geertz, Schneider o Turner, concibe la cultura como un sistema de símbolos y significados compartidos.

La antropología cultural, en el terreno de la investigación musical, abrió amplios horizontes y una tendencia nueva de antropología musical que -en ocasiones- quiere diferenciarse de la etnomusicología, considerando el hecho musical en su totalidad e inmerso en la cultura que lo genera, aplicando las metodologías de la antropología cultural actual⁶⁶.

7. Fonoarqueología.

Como antecedentes del interés por estudiar y recoger fonéticamente los sonidos de voces árabes, podríamos citar cuando en 1503 di Varthema trató de transcribir la pronunciación de nombres de lugares, cánticos, oraciones y fragmentos de diálogos oídos durante su viaje a Damasco a Medina-ṭalnabi (Medina, mausoleo del Profeta), La Meca, Yedda y Yemen, pasando por Jizan⁶⁷, o la obra de Fray Pedro de Alcalá: *Arte para ligera mente saber la lengua arauiga y Vocabulista arauigo en letra castellana*, de 1505⁶⁸, en la que recoge más de cuatrocientos terminos musicales en dialecto hispanoárabe hablado en Granada por la comunidad morisca.

66. Brandily, M.: *Instruments de musique et musiciens instrumentistes chez les Teda du Tibesti*, Tervuren, Bélgica, 1974. Guignard, M.: *Musique, honneur et plaisir au Sahara*, París, 1975, (+ un disco 45 t.). Nettl, B.: «The Role of Music in Culture: Iran, A Recently Developed Nation», *Contemporary Music and Music Cultures*, Ch. in Hamm, B. Nettl, R. Byrnside (editores), Prentice-Hall, 1975, 71-100. Jouad, Ch. y Lortat-Jacob, B.: *La saison des fêtes dans une vallée du Haut-Atlas*, París, 1978. Shawan, S.: «The Socio-Political Context of *al-Miṣṣiqā al-`arabiyya* in Egypt: Policies, Patronage, Institution, and Musical Change», *Asian Music*, 12, 1, 1979, 129-148; *al-Miṣṣiqā al-`arabiyya - A Category of Urban Music in Cairo-Egypt, 1927-77*, Columbia University, 1980; «Traditional Arab Music Ensembles in Egypt since 1967», *Ethnomusicology*, 28, 1984, 271-288. Sh. Q. Assan, Ch. Q.: *Les instruments de musique en Iraq et leur rôle dans la société traditionnelle*, París, 1980. B. Lortat-Jacob, B.: *Musique et fêtes au Haut-Atlas*, París, 1980, (+ un disco 33 t. / 17 cm). Random, M.: *Mawlanā Djalāl al-dīn al-Rūmī, le soufisme et la danse*, Túnez, 1980. Rouget, G.: «Musique et transe chez les Arabes», *La musique et le transe*, París, 1980, 349-428. Jones, L. J.: «A Sociohistorical Perspective on Tunisian Women as Professional Musicians», E. in Koskoff (ed.), *Women and Music in Cross-Cultural Perspective*, Nueva York, 1987, 69-84. Merkhoff, J.: «The Ideology of Musical Practice and the Professional Turkish Folk Musician: Tempering the Creative Impulse», *Asian Music*, 22, 1, 1990-91, 113-128. Shiloah, A.: «Music and dance of a semi nomad group of fishermen in southern Sinai», *Música Oral del Sur*, 1, Granada, 1995, 116-118. Tūma, H. H.: «Music in the arabian Epos Abu-Zaid Al-Hilali», *Música Oral del Sur*, 1, Granada, 1995, 103-107; «La música andalusí en el norte de África», *Música y Poesía del Sur de Al-Andalus*, Barcelona, 1995, 35-49. Ziou Ziou, A.: «La danse des lions et des lionnes», *Música Oral del Sur*, 1, Granada, 1995, 119-127.
67. J. W. Jones, J. W. (trad.): The itinerary of Ludovico di Varthema of Bologna from 1502 to 1508, *The Argonaut Press*, 1928, 16-36.
68. Alcalá, Pedro de: *Arte para ligera mente saber la lengua arauiga y Vocabulista arauigo en letra castellana*, Granada, 1505; ed. P. Lagarde, P.: *Petri Hispani de lingua arabica libro duo*, Göttingae, 1883; Corriente, F.: *El léxico árabe andalusí según P. de Alcalá*, Madrid, 1988; *Árabe andalusí y lenguas romances*, Madrid, 1992.

En 1877 Edison logró captar con su fonógrafo la voz humana (aunque el físico francés Léon Scott había conseguido algo parecido con su «fonoautógrafo» veinte años antes). En 1878 se comercializaron algunos cilindros de papel de estaño, y entre 1881 y 1885 se inventó el gramófono de cilindros de cera, fabricándose por la firma Columbia y Edison en 1888. Columbia publicó en 1891 un catálogo de grabaciones comerciales en cilindros. Con motivo de la Feria Mundial de Chicago⁶⁹, organizada para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América por Colón, Mary Hemenway encargó al profesor Gilman que grabara «música exótica», comprendida la de las delegaciones del Imperio Otomano y la ejecutada por músicos de Java. Así, las primeras grabaciones en lengua árabe e indonesia parecen ser los cilindros de cera que realizó en 1893 el profesor Gilman para el Museo de Arqueología y Etnología de Harvard. Las grabaciones de «música turca» de Gilman, incorporadas desde 1970 a las colecciones de la Biblioteca del Congreso, constan de nueve cilindros de cera grabados en el teatro turco en 1893. En 1900, y al abrigo de la Exposición de París se grabaron 55 cilindros de cera, actualmente en el Musée de l'Homme, con voces de oradores y cantantes de África septentrional y oriental. En 1901, el emperador Francisco José creó el Phonogrammarchiv, como parte de la Academia Austriaca de Ciencias en Viena, significativo será el Phonogrammarchiv de Berlín, como la colección de 150 cilindros de cera del Instituto Oriental de Leiden, grabados en Yedda entre 1907 y 1920, de gran importancia para la fonoarqueología de la música árabe. Significativo, igualmente, será la creación del Musée de la Parole de 1913, y la labor sistemática de grabaciones a partir de 1930 del Musée de l'Homme.

69. Seguimos en este apartado las recientes investigaciones del conservador y director adjunto del Museo Semítico de Harvard, Gavin, C. E. S.: «The earliest arabian recordings: discoveries and work ahead», *Phonographic Bulletin*, Viena, Asociación Internacional de Archivos Sonoros, n. 43, noviembre 1985, 38-44; «The holy places of islam in early visual records», número especial de *The Harvard Library Bulletin*, 1987; «Investigaciones fonoarqueológicas: las primeras voces de Oriente», *Museum*, Unesco, 1988, n. 158, 67-80. Racy, A. J.: «Record Industry and Egyptian Traditional Music, 1904-1932», *Ethnomusicology*, 20, 1976, 23-48. Lechleitner, F.: «The Arabian cylinders. Report on the re-cording of the collection of the Oriental Institute in Leiden», *Phonographic Bulletin*, Viena, IASA, n. 43, noviembre 1985, 44-45. Lee, D. S.: *The federal cylinder project: a guide to field cylinder collections in federal agencies*, vol. 8: *Early anthologies*, Washington, American Folklife Center, Library of Congress, 1984. Poché, Ch.: op. cit. nota 63.